

Pagtataya ng Ugnayan ng Kalidad ng Pagtuturo, Kritikal na Pag-iisip, at Pagtamo ng Kaalaman ng mga Mag-aaral

Desiree O. Golosinda

Abstract. Isinagawa ang pag-aaral na ito upang tuklasin ang makabuluhang impluwensya ng kalidad ng pagtuturo at kritikal na pag-iisip sa pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral sa Distrito ng B.E. Dujali ng Davao del Norte. Ang mga kalahok ay binubuo ng dalawang daan at apat (204) na mag-aaral sa Ika-12 Baitang mula sa nasabing distrito. Gumamit ang pag-aaral ng mga inangkop na talatanungan na sumasaklaw sa kalidad ng pagtuturo, kritikal na pag-iisip, at pagtamo ng kaalaman. Ang mga talatanungan ay dumaaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto upang masigurado ang validity at reliability nito. Ipinakita ng mga natuklasan na ang kabuuang kalidad ng pagtuturo ay nasa mataas na antas, partikular sa mabisang pagtuturo at pamamahala ng klase. Gayunpaman, ang kaalaman ng guro sa paksa at pakikipag-ugnayan sa mag-aaral ay nasa katamtamang antas. Natukoy din na ang kabuuang antas ng kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral ay mataas, lalo na sa kasanayan sa pagsusuri at kakayahang mangatwiran. Sa kabilang dako, ang kasanayan sa paglutas ng suliranin at pagtatasa ay nasa katamtamang antas. Ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang kalidad ng pagtuturo at kritikal na pag-iisip ay may makabuluhang impluwensya sa pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral.

KEY WORDS

1. Kalidad ng pagtuturo 2. kritikal na pag-iisip 3. pagtamo ng kaalaman

Date Received: June 25, 2025 — Date Reviewed: July 18, 2025 — Date Published: August 25, 2025

1. Introduksyon

Layunin ng pananaliksik na ito na matukoy ang impluwensiya ng kalidad ng pagtuturo at kritikal na pag-iisip sa pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral sa ika-12 na antas sa Distrito ng B.E. Dujali, Davao del Norte. Sa kasalukuyan, napapansin ang patuloy na pagbaba ng antas ng kaalamang natatamo ng mga mag-aaral, na nagiging sanhi ng pagkabahala sa larangan ng edukasyon. Sa ganitong kalagayan, mahalagang suriin kung paano nakaaapekto ang kalidad ng pagtuturo sa kakayahan ng mga mag-aaral na matuto nang maayos. Bukod pa rito, kailangang matukoy din kung may kaugnayan ba ang kritikal nap ag-iisip sa epektibong pag-unawa at pagtanggap ng kaalaman. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, mas maiintindihan ang mga dahilan ng pagbaba ng pagtamo ng kaalaman at mabibigyang solusyon ang mga suliraning kinakaharap sa edukasyon. Sa Estados Unidos, ang mababang antas ng pagtamo ng kaalaman sa wika ng mga mag-aaral ay madalas na maiugnay sa mga partikular na hamon sa pag-aaral ng ikalawang wika at mga hadlang na kinakaharap ng mga mag-aaral na may natatanging mga pangangailangan sa pagkatuto. Ayon kay Swanson et al. (2020), ang paghihiwalay ng

mga kahirapan sa pagkuha ng wika mula sa mga tiyak na kapansanan sa pag-aaral sa mga mag-aaral na natututo ng Ingles ay isang komplikadong isyu na nangangailangan ng masusing pagsusuri at indibidwal na pagtatasa. Sa kabilang banda, ipinahayag ni Ciloglu Cakmakci (2020) na ang akademikong stress na kaugnay ng pag-aaral ng isang pangalawang wika ay isa ring pangunahing balakid para sa mga mag-aaral na Turkish sa Timog Silangang Estados Unidos, na nagpapahiwatig na ang mga salik na ito ay mahalaga sa pag-unawa sa mababang antas ng pagtamo ng kaalaman sa wika. Sa mga bansang Arabia, ang pandemya ay nagbunsod ng mga bagong paraan sa pagtuturo at pag-aaral ng Ingles bilang pangalawang wika. Binanggit ni Alkhannani (2021) na ang mga bagong estratehiya na ipinatupad dahil sa pandemya ay maaaring mag-alok ng mga bagong posibilidad na makatutulong sa pagpapabuti ng pagkatuto ng wika. Samantala, iniulat ni Waradinata et al. (2020) na ang mediated Arabic language learning para sa mga mag-aaral ng Arabic sa mas mataas na edukasyon ay naging mahalaga sa panahon ng COVID-19, na nagpapakita na ang mga hadlang sa pisikal na klase ay maaaring mapagtagumpayan sa pamamagitan ng mga makabagong pamamaraan sa pagtuturo. Sa konteksto ng Asya, partikular na sa India at Malaysia, ang mga hadlang sa pag-aaral ng wika ay lumalabas na nauugnay sa mga isyung motivational at estratehiya. Ayon kay Khan, Aigerim, at Zhao (2020), ang pagpapanatili ng motivasyon, paggamit ng mga angkop na estratehiya, at pagkakaroon ng positibong saloobin ay patuloy na hamon sa pag-aaral ng wikang Tsino sa India. Dagdag pa rito, binigyang-diin ni Wu, Abd Halim, at Nordin (2021) na ang kaalaman sa L2 collocation sa mga hindi katutubong nagsasalita ng Ingles ay kritikal, at ang sistematikong pagsusuri sa mga pag-aaral dito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa mas mabisang mga estratehiya sa pagtuturo upang mapabuti ang pagkatuto. Sa

Pilipinas, ang mababang antas ng pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral ay kinikilala rin bilang isang seryosong isyu, lalo na sa konteksto ng edukasyon ng mga katutubong mamamayan. Tinalakay ni Labicane (2021) ang tungkol sa pagkabalisa ng mga mag-aaral na Pilipino sa pag-aaral ng banyagang wika, na nakaaapekto sa kanilang kakayahang matuto sa apat na makrong kasanayan. Sa kabilang dako, iniulat nina Saysi at Batuctoc (2023) na ang mga guro ng mga katutubong mamamayan sa Pilipinas ay nahaharap sa mga pedagogikal na hamon at kakulangan sa pagpapahusay ng literasiyang pangwika, na nagpapatunay sa pangangailangan para sa mas komprehensibong suporta at pagpapabuti sa mga estratehiya sa pagtuturo para sa mas mataas na pagtamo ng kaalaman sa wika ng mga mag-aaral. Sa Distrito ng Dujali, ang kakulangan sa mga kwalipikadong guro ay nagreresulta sa mababang kalidad ng pagtuturo. Dahil dito, bumababa ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa rehiyon. Dagdag pa, ang kakulangan sa mga pasilidad sa mga paaralan ay nagdudulot ng hindi komportableng kapaligiran sa pag-aaral. Isa rin sa isyu ang limitadong akses sa teknolohiya na nagiging hadlang sa modernong pamamaraan ng pagtuturo. Ang mga isyung ito ay nagreresulta sa pagbaba ng antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa lugar. Sa kabila ng maraming pag-aaral tungkol sa edukasyon, mayroon pa ring kakulangan sa pananaliksik na malinaw na tumutukoy kung paano nakaiimpluwensiya ang kalidad ng pagtuturo at kritikal na pag-iisip sa pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral, lalo na sa lokal na konteksto ng Distrito ng B.E. Dujali, Davao del Norte. Karamihan sa mga naunang pananaliksik ay nakatuon lamang sa pangkalahatang antas ng pagtuturo ngunit hindi gaanong natalakay kung paano nito direktang naaapektuhan ang kakayahan ng mga mag-aaral na matuto nang mabisa. Bukod pa rito, hindi rin masyadong nabigyang-pansin sa nakaraang mga pag-aaral kung paano nagagamit

ng mga mag-aaral ang kritikal na pag-iisip bilang susi sa mas malalim na pag-unawa. Dahil dito, mahalagang punan ang kakulangang ito upang matukoy ang malinaw na kaugnayan at epekto ng mga nasabing salik sa pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral sa lokal na antas. Sa ganitong paraan, mabibigyang-linaw ang tunay na kalagayan ng edukasyon at mas mapag-aaralan ang mga kinakailangang hakbang para mapahusay ito. Samantala, kinakailangang madaliin ang pagsasagawa ng pag-aaral na ito sapagkat patuloy na nakikita ang pagbaba ng antas ng pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral sa nasabing distrito. Lubhang nakababahalala ito dahil maaaring makaapekto ito sa kanilang kahalagaan sa mas mataas na edukasyon o trabaho sa hinaharap. Sa panahong ito, mahalagang matukoy agad ang mga sanhi ng problemang ito upang agad ding makagawa ng angkop na solusyon ang mga guro at pamunuan ng paaralan. Bukod pa rito, ang resulta ng pag-aaral ay maaaring gamitin bilang batayan ng mga polisiya at programa upang mapataas ang kalidad ng edukasyon sa Distrito ng B.E. Dujali. Kung gayon, napapanahon at mahalagang maisagawa agad ang pananaliksik upang makatulong sa mabilisang pagpapahusay ng edukasyon para sa kapakanan ng mga mag-aaral.

1.1. Teoretikal at Balangkas ng Kaisipan—Ang pag-aaral na ito ay nakabatay sa Teorya ng Konstruktibismo ni Piaget (1950) ay nagpapahayag na ang pagkatuto ay isang aktibong proseso kung saan ang mga mag-aaral ay bumubuo ng mga bagong ideya o konsepto batay sa kanilang kasalukuyang/past na kaalaman. Ipinapalagay ng teorya na ang mag-aaral ay aktibong lumilikha ng kanilang sariling kaalaman sa pamamagitan ng interaksyon sa kanilang kapaligiran at sa pamamagitan ng reinterpretasyon ng mga karanasan. Angkop ang teoryang ito bilang pundasyon ng pag-aaral tungkol sa kalidad ng pagtuturo at kritikal na pag-iisip bilang mga salik sa pagtamo ng kaalaman dahil binibigyang-diin nito ang kahalagahan ng ak-

tibong partisipasyon ng mag-aaral sa proseso ng pagkatuto. Pinapalakas nito ang ideya na ang mabisang pagtuturo na nagpapahintulot sa mga mag-aaral na mag-isip nang kritikal at makisangkot sa materyal ay susi sa malalim na pag-unawa at pagpapanatili ng impormasyon. Dagdag pa rito, ang Teorya ng Sosyokultural ni Vygotsky (1978) ay nagpapaliwanag na ang mahalagang pagkatuto ng mag-aaral ay nangyayari sa pamamagitan ng sosyal na interaksyon at kultural na konteksto na nagbibigay ng mga gamit na kinakailangan para sa pag-unlad ng kognitibo. Itinuturing ng teorya na ang wika at kultura ay pangunahing mga tool na nagbibigaydaan sa kognitibong pag-unlad, na nagaganap muna sa isang sosyal na antas, at kalaunan ay naiinternalisa ng indibidwal. Ang teoryang ito ay mahusay na pundasyon para sa pag-aaral sapagkat inilalagay nito ang kahalagahan sa papel ng interaksyon sa klase at sa kritikal na pag-iisip bilang mga pangunahing salik sa pag-aaral. Tinutulungan din nito ang mga mananaliksik na tuklasin kung paano ang mga interaksyon sa kapwa mag-aaral at guro ay nakaaapekto sa kakayahan ng mga mag-aaral na magproseso at mag-apply ng kaalaman. Bilang suporta, ipinakilala ng Teorya ng Pagkatuto ng Mag-aaral (Centric learning) ni Rogers (1951) na ang konsepto ng student-centered learning, na binibigyang-diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang suportadong kapaligiran sa pag-aaral kung saan ang mga mag-aaral ay may awtonomiya at aktibong lumahok sa kanilang sariling proseso ng pagkatuto. Ang teorya ay nagtataguyod ng ideya na ang pagkatuto ay pinakapektibo kapag ang mga mag-aaral ay nakikibahagi sa proseso, ginagabayan ng kanilang interes, at hinimok ng kanilang panloob na motibasyon. Ang teorya ni Rogers ay angkop bilang isang teoretikal na pundasyon para sa pag-aaral ng epekto ng kalidad ng pagtuturo at kritikal na pag-iisip dahil pinapalakas nito ang pangangailangan para sa pagtuturo na tumugon sa indibidwal na pangangailangan ng

mag-aaral. Ang isa sa malayang baryabol sa pag-aaral na ito ay ang kalidad ng pagtuturo ng guro o ang pagtatasa at pagtingin ng mga mag-aaral sa kahusayan ng guro sa paghahatid ng mga aralin na nakakaapekto sa kanilang pagkatuto at pag-unawa. Nasusuri ang kalidad ng pagtuturo ng guro ayon sa mabisang pagtuturo o ang kakayahang ng guro na maghatid ng mga aralin sa paraang nagpapadali sa pag-aaral at pag-unawa ng mga mag-aaral; kaalaman sa paksa o ang lalim at lawak ng pagkaunawa ng guro sa asignaturang kanyang itinuturo; pamamahala ng klase o ang kakayahang ng guro na mapanatili ang isang kapaligirang nakakatu-long sa pag-aaral sa pamamagitan ng mabisang pamamahala sa ugali ng mga mag-aaral at mga gawain sa klase; at pakikipag-ugnayan sa mag-aaral o ang kalidad ng relasyon at komunikasyon sa pagitan ng guro at mga mag-aaral, na nagtataguyod ng suportadong at kolaboratibong kapaligiran sa pag-aaral. Ang ikalawang malayang baryabol sa pag-aaral na ito ay ang kritikal na pag-iisip na tumutukoy sa kakayahang nilang suriin at timbangin ang impormasyon, argumento, at ideya na kanilang natutunan sa pag-aaral ng isang wika. Nasusuri ang kritikal na pag-iisip ayon sa kasanayan sa pagsusuri o ang kakayahang paghati-hatiin ang komplikadong impormasyon sa mas maliliit na bahagi upang

mas madaling maunawaan at masusing masuri ito; kakayahang mangatwiran o ang kapasidad na mag-isip nang lohikal at gumawa ng mga makatwirang pagpapasya batay sa ebidensya at pangangatwiran; kasanayan sa paglutas ng suliranin o ang kakayahang matukoy ang mga problema, bumuo ng mga solusyon, at ipatupad ang mga epektibong estratehiya upang malutas ang mga ito; at kakayahang magtasa o ang kakayahang suriin ang kredibilidad ng mga pinagkukunan, ang lakas ng mga argumento, at ang bisa ng mga konklusyon. Ang di-malayang baryabol ay ang pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral o ang kakayahang maunawaan, matandaan, at magamit ang mga konsepto at kaalaman sa wika na kanilang natutunan. Nasusuri ang pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral ayon sa pag-unawa sa konsepto o ang tumutukoy sa kung gaano kahusay na naunawaan ng mga mag-aaral ang mga pangunahing konsepto ng mga asignaturang kanilang pinag-aaralan; pagpapanatili ng kaalaman o ang sumusukat sa kung gaano kaepektibo ang mga mag-aaral sa pagtanda at pag-alala sa impormasyong kanilang natutunan sa paglipas ng panahon; at paglalapat ng kasanayan o ang kakayahang ng mga mag-aaral na ilapat ang kaalaman na kanilang nakamtan sa mga praktikal o tunay na sitwasyon sa buhay.

2. Pamamaraan ng Pananaliksik

Ang seksyon na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan na ginamit ng mananaliksik sa pag-aaral. Ang mga pamamaraang ito ay ang mga sumusunod: disenyo ng pananaliksik, etikal na konsiderasyon, mga kalahok, instrumento ng pananaliksik, pamamaraan sa pagtitipon ng datos, at pagsusuri sa datos.

2.1. Disenyo ng Pananaliksik—Sa konteksto ng pag-aaral na ito, pinili ng mananaliksik ang isang kwantitatibong pamamaraan sa pananaliksik. Ang pamamaraang ito ay nagsasangkot ng sistematikong pagsusuri ng mga kababalaghan sa pamamagitan ng pangangalap at estadistikong pagsusuri ng mga

datos na numerikal upang masubok ang mga hipotesis at tuklasin ang mga ugnayan sa pagitan ng mga baryabol. Ang paggamit ng mga teknikang matematikal, estadistikal, o komputasyonal ay tinitiyak ang obhektibong pagsukat at pagsusuri, na angkop sa pagsusuri ng papel ng kalidad ng pagtuturo ng guro at kri-

Fig. 1. Konseptwal na Balangkas ng Pag-aaral

tikal na pag-iisip sa pagpapalakas ng pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral (Ahmad et al., 2019). Dagdag pa, gagamitin din ang deskriptibong pamamaraan ng pananaliksik bilang bahagi ng balangkas na kwantitatibo. Mahalaga ang pamamaraang ito para sa pagkolekta, pagsusuri, at paglalahad ng datos na naglalarawan sa mga katangian ng isang populasyon o kabalaghan nang hindi binabago ang mga baryabol na sangkot. Layunin nito na tumpak na makuha ang kasalukuyang kalagayan at mga baryabol sa pamamagitan ng pagmamasid at pagdodokumento ng mga ugali, opinyon, at pangyayari (Mohajan, 2020). Ang pamamaraang ito ay partikular na kapaki-pakinabang sa pagbibigay ng detalyadong larawan ng umiiral na mga kasanayan sa edukasyon, na nagpapahintulot na suriin kung paano nakakatulong o nakakasama ang kalidad ng pagtuturo ng guro at kritikal na pag-iisip sa mga pamamaraan ng pagtuturo. Bukod dito, gagamitin ang pamamaraang korrelasyonal upang siyasatin ang mga ugnayan sa pagitan ng kalidad ng pagtuturo ng guro, kritikal na pag-iisip, at pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral. Ang pamamaraang ito ay mahalaga sa pagtukoy ng uri at antas ng mga asosasyon sa pagitan ng mga baryabol, gamit ang mga estadistikang tool tulad ng mga koepisyent ng korrelasyon para ipaliwanag ang mga ugnayang ito (Hassan, 2024). Sa pamamagitan ng pagsusuri kung paano nakikipag-ugnayan ang mga baryabol na ito nang hindi minamanipula ang anumang kondisyon, magagawang kilalanin ng pamamaraang korrelasyonal ang mga potensyal na relasyong nanghuhula at magbigay ng impormasyon sa mga estratehiya sa edukasyon at pagbuo ng patakaran, sa gayon ay pinayayaman ang pag-unawa sa mga epektibong kasanayan sa pagtuturo sa loob ng mas malawak na konteksto ng edukasyon.

2.2. *Etikal na Pagsasaalang-alang*—Inobserbahan mananaliksik ang mga protokol na itinuring na kinakailangan bilang mga pamantayang patnubay sa pagsasagawa ng pag-aaral

ng pananaliksik kasunod ng pamantayan sa mga pagtatasa ng protokol ng pag-aaral, lalo na sa pamamahala ng populasyon at datos. Sa gayon, ang pag-aaral ay ipinasa sa committee ng etika upang suriin ang pagiging tunay at kredibilidad ng pag-aaral. Ang mga sumusunod na alintuntunin ay sinunod ng mananaliksik:

Kahalagahang Panlipunan

Ang pananaliksik ay naglalayong magbigay ng makabuluhang kontribusyon sa lipunan, lalo na sa larangan ng edukasyon. Mahalagang matukoy kung paano nakaaapekto ang kalidad ng pagtuturo at kritikal na pag-iisip sa pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral sa ika-12 na antas sa Distrito ng B.E. Dujali, Davao del Norte. Sa pamamagitan nito, maaaring magkaroon ng malinaw na batayan ang mga paaralan upang mapataas pa ang antas ng edukasyon. Magagamit din ang resulta upang matugunan ang mga kahinaan at mapahusay ang mga estratehiya sa pagtuturo. Sa huli, ang pag-aaral ay magsisilbing gabay upang mas mapalalim ang pag-unawa ng komunidad sa mahalagang papel ng kalidad ng edukasyon sa lipunan.

Pagbibigay ng Malinaw na Pahintulot

Bago simulan ang pananaliksik, ipaliwanag nang malinaw ng mananaliksik ang layunin at saklaw ng pag-aaral sa bawat kalahok. Bibigyang-diin dito ang mga posibleng benepisyo na maaaring matanggap nila mula sa kanilang partisipasyon sa pananaliksik. Titiyakin din ang kalayaan nilang tumanggi o umatras anumang oras kung kanilang gugustuhin nang walang anumang negatibong epekto. Para naman sa mga kalahok na mas mababa sa 18 taong gulang, kakailanganin ang pahintulot mula sa kanilang mga magulang o tagapag-alaga bago sila payagang lumahok. Sisiguraduhin ng mananaliksik na nauunawaan ng mga magulang ang layunin at kahalagahan ng pag-aaral bago sila lumagda ng pahintulot. Dagdag pa rito, hihingiin din ang personal na pagpayag ng bawat kalahok bilang tanda ng kanilang kusang-loob na pagsali. Ipaliliwanag

sa kanila ang proseso ng pananaliksik upang maging malinaw ang kanilang gagampanang bahagi. Bukod dito, tatalakayin nang detalyado ang kanilang mga karapatan bilang kalahok upang masiguradong alam nila ang kanilang kalayaan. Mahalaga ito upang mapanatiling tapat at maaasahan ang mga datos na malilikom sa pag-aaral. Sa ganitong paraan, naipapakita ang pagrespeto sa dignidad ng bawat kalahok sa pananaliksik. Upang higit na mapangalagaan ang mga kalahok, ibibigay ang mga impormasyon sa isang wika at paraan na madali nilang mauunawaan. Sisiguraduhing bukas ang komunikasyon sa pagitan ng mananaliksik at ng mga kalahok upang agad na masagot ang anumang tanong o agam-agam. Bibigyan din sila ng sapat na panahon upang mapag-isipan ang kanilang pagsali bago magdesisyon. Sa ganitong paraan, matitiyak na lubos nilang nauunawaan ang kanilang papel at hindi lamang napipilitan sa paglahok. Dahil dito, magiging bukal sa kalooban ang kanilang partisipasyon na magbibigay ng higit na tapat na sagot.

2.3. Kalahok sa Pananaliksik—Ang mga kalahok sa pananaliksik na ito ay binubuo ng 204 na mag-aaral ng Baitang 12 mula sa kabuuang bilang na 1,096 sa Distrito ng B.E. Dujali, Davao del Norte. Natukoy ang bilang na ito sa pamamagitan ng paggamit ng pormulang Slovin upang matiyak na sapat ang bilang ng mga kalahok. Layunin nitong mabigyangkatwiran ang representasyon ng populasyon ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa distrito. Sa ganitong paraan, mapapanatiling tumpak ang mga datos na makukuha mula sa mga napiling kalahok. Bukod dito, matitiyak din nito ang pagiging maaasahan ng resulta ng buong pananaliksik. Samantala, ang mga kalahok ay pipiliin gamit ang simple random sam-

2.5. Hakbang sa Paglikom ng Datos—Inilahad dito kaparaanang ginawa sa paglikom ng mga datos at mga proseso sa pagsusuri ng

pling na pamamaraan. Ang pamamaraang ito ay tumutukoy sa patas na pagkakataon ng bawat mag-aaral upang mapabilang sa pananaliksik (Noor et al., 2022). Upang maisagawa ito, una munang ililista ang mga pangalan ng lahat ng mag-aaral sa Baitang 12 ng nasabing distrito. Pagkatapos ay bibigyan ng kaukulang numero ang bawat isa at gagamitin ang lottery method upang mapili ang kinakailangang bilang ng kalahok. Dahil dito, magiging pantay ang tsansa ng bawat isa na mapabilang sa pag-aaral na ito. Bukod sa pamamaraan ng pagpili, mayroong tiyak na pamantayan na itinakda ang mananaliksik upang masigurong karapat-dapat ang mga kalahok. Una, dapat ay kasalukuyang naka-enrol sa Baitang 12 sa alinmang paaralan sa Distrito ng B.E. Dujali ang mapipiling respondente. Pangalawa, nararapat ding boluntaryong sumang-ayon ang mga mag-aaral na lumahok sa pananaliksik upang matiyak na bukas sila sa pagbibigay ng makatotohanang impormasyon. Ikatlo, mahalagang matiyak na ang mga respondente ay walang kaugnayan sa mananaliksik upang maiwasan ang anumang pagkiling sa resulta. Sa pamamagitan ng malinaw na pamantayang ito, masisigurong wasto, mapagkakatiwalaan, at makabuluhan ang datos na malilikom mula sa mga kalahok.

2.4. Instrumento ng Pananaliksik—Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa kalidad ng pagtuturo ng guro. Ang talatanungan na ito ay may mga pahayag na nahahati ayon sa kabisaan ng pagtuturo; kaalaman sa paksa; pamamahala ng klase; at pakikipag-ugnayan sa mag-aaral. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng likert na may mga sumusunod na saklaw:

pananaliksik na ito. Nakapaloob dito mga pahintulot sa pagsasagawa ng pag-aaral, pamamahagi at pangongolekta ng mga katanungan, pagtipon

Saklaw ng Sukat, Antas, at Interpretasyon ng Kalidad ng Pagtuturo ng Guro

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 – 5.00	Mas mataas	Ang kalidad ng pagtuturo ng guro ay palaging napapansin.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang kalidad ng pagtuturo ng guro ay madalas na napapansin.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang kalidad ng pagtuturo ng guro ay paminsan-minsan na napapansin.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang kalidad ng pagtuturo ng guro ay bihirang napapansin.
1.00 – 1.79	Mas mababa	Ang kalidad ng pagtuturo ng guro ay hindi napapansin.

Saklaw ng Sukat, Antas, at Interpretasyon ng Kritikal na Pag-iisip ng mga Mag-aaral

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 – 5.00	Mas mataas	Ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral ay palaging ipinapakita.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral ay madalas na ipinapakita.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral ay paminsan-minsan na ipinapakita.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral ay bihirang ipinapakita.
1.00 – 1.79	Mas mababa	Ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral ay hindi ipinapakita.

Saklaw ng Sukat, Antas, at Interpretasyon ng Pagtamo ng Kaalaman ng mga Mag-aaral

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 – 5.00	Mas mataas	Ang pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral ay palaging napapansin.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral ay madalas na napapansin.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral ay paminsan-minsan na napapansin.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral ay bihirang napapansin.
1.00 – 1.79	Mas mababa	Ang pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral ay hindi napapansin.

at estadistikong pagsusuri ng datos, pagsusuri ng datos at isinagawang hakbang sa paglikom ng mga mahahalagang impormasyon o datos up-

ang mabigyan ng karampatang interpretasyon ang mga nakalap na impormasyon.

2.6. *Pagsusuri sa Datos*—Ang sumusunod na instrumentong estadistika ay ginamit ng mananaliksik sa pagsusuri ng mga datos.

Weighted Mean

Sa pag-aaral na ito, gagamitin ang mean upang matukoy ang karaniwang antas ng kalidad ng pagtuturo ng guro, kritikal na pag-iisip, at pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral sa mga pampublikong sekondaryang paaralan. Ito ay magbibigay ng sentral na halaga, buod ng tipikal na tugon ng mga mag-aaral tungkol sa mga nabanggit na baryabol.

Pearson Product-Moment Correlation

Ang kasangkapang ito ay susukat sa lakas at direksyon ng mga linear na relasyon sa pagitan ng mga antas ng kalidad ng pagtuturo ng guro, kritikal na pag-iisip, at pagtamo ng kaalaman

ng mga mag-aaral. Tutulungan nito ang pag-unawa sa mga korelasyon sa pagitan ng mga elementong ito, nagbibigay liwanag kung paano magkakaugnay ang mga salik na ito sa konteksto ng edukasyon.

Regression Analysis

Ang estadistikang pamamaraan na ginagamit upang matukoy ang ugnayan at impluwensya ng isa o higit pang mga di-malayang baryabol (tulad ng kalidad ng pagtuturo ng guro at kritikal na pag-iisip) sa isang malayang baryabol (tulad ng pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral). Sa konteksto ng pag-aaral na ito, ang regression analysis ay gagamitin upang suriin kung paano nakakaapekto ang kalidad ng pagtuturo at ang antas ng kritikal na pag-iisip ng guro sa antas ng pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral.

3. Resulta at Talakayan

Inilalahad ng kabanatang ito ang mga resulta at talakayan na nabuo mula sa nakalap na datos. Samakatuwid, ang ayos paglalahad ay naaayon sa sumusunod: Antas ng kalidad ng pagtuturo, kritikal na pag-iisip, at pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral; ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng mga nabanggit na baryabol; at makabuluhang impluwensya ng kalidad ng pagtuturo at kritikal na pag-iisip tungo sa pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral sa distrito ng B.E. Dujali, Davao del Norte.

3.1. *Kalidad ng Pagtuturo*—Sa Tala-hanayan 1, ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang kalidad ng pagtuturo batay sa mabisang pagtuturo ay nasa mataas na antas, na may kabuoang mean na 3.68. Ipinapakita nito na ang mga guro ay epektibong nakapaghahatid ng mga aralin sa kanilang mga mag-aaral sa pamamagitan ng malinaw na pagpapaliwanag ng mga konsepto, paggamit ng mga makabagong teknolohiya, at pagbibigay ng sapat na oras para sa pagsasanay. Ayon kina Sadeghi et al. (2020), ang malinaw na pagpapaliwanag

ng mga konsepto at paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo ay mahalagang sangkap sa paglinang ng kaalaman ng mga mag-aaral, na nagpapalakas ng kanilang kritikal na pag-iisip at kasanayan sa pagkatuto. Ang mataas na mean ay sumasalamin sa positibong karanasan ng mga mag-aaral sa kanilang mga klase, na nagpapakita ng mabisang kakayahan ng mga guro sa pagpapadali ng proseso ng pagkatuto. Buod ng Kalidad ng Pagtuturo sa Distrito ng B.E. Dujali ng Davao del Norte. Mahalagang malaman at panatilihin ang apat na indikektor upang ma-

panatili ang pagiging mabisa, maalam, maayos mag-aaral. na pamamahala at pakikipag-ugnayan sa mga

Talahanayan 1. Buod ng Kalidad ng Pagtuturo sa Distrito ng B.E. Dujali ng Davao del Norte

Mga Indikaytor	Marka	Paglalarawan
Mabisang Pagtuturo	3.68	Mataas
Kaalaman sa Paksa	3.34	Katamtaman
Pamamahala ng Klase	3.45	Mataas
Pakikipag-ugnayan sa Mag-aaral	3.39	Katamtaman
Kabuuang Mean	3.47	Mataas

Talababa: Mas Mataas = Palaging Napapansin; Mataas = Madalas na Napapansin; Katamtaman = Paminsan-minsang Napapansin; Mababa = Bihirang Napapansin; at Mas Mababa = Hindi Napapansin.

Ang pagsusuri sa bawat indikaytor ay nagpapakita na ang Mabisang Pagtuturo ay may pinakamataas na mean na 3.68. Sinusundan ito ng Pamamahala ng Klase na may mean na 3.45, na nagpapakita ng kakayahan ng mga guro na magpanatili ng kaayusan at disiplina sa kanilang mga klase. Samantala, ang Kaalaman sa Paksa at Pakikipag-ugnayan sa Mag-aaral ay parehong nasa katamtamang antas, na may mean na 3.34 at 3.39 ayon sa pagkakasunod. Ayon kina Esteban at del Cerro (2020), ang pagpapaunlad ng kaalaman sa paksa at ang pagpapalakas ng pakikipag-ugnayan sa mag-aaral ay mahalaga upang higit pang mapabuti ang kalidad ng pagtuturo at masiguro ang aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral sa proseso ng pagkatuto.

3.2. *Kritikal na Pag-iisip ng mga Mag-aaral*—Sa Talahanayan 2, ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang antas ng kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral batay sa kanilang kasanayan sa pagsusuri ay nasa mataas na antas, na may kabuuang mean na 3.45. Ipinapakita nito na sa pangkalahatan, ang mga mag-aaral ay may sapat na kakayahan sa pagsusuri ng impormasyon, pagpapakahulugan ng mga konsepto, at pagkilala sa bias sa kanilang mga pinagkukunan ng impormasyon. Buod ng Kritikal na Pag-iisip ng mga Mag-aaral sa Distrito ng B.E. Dujali ng Davao del Norte Naipakikitang mataas ang kabuoang marka sa kritikal na pag-iisip sa mga mag-aaral sa distrito ng B. E. Dujali. Iba-iba ang marka sabawat indikaytor na nakikita sa talahanayan 2.

Talahanayan 2. Buod ng Kritikal na Pag-iisip ng mga Mag-aaral sa Distrito ng B.E. Dujali ng Davao del Norte

Mga Indikaytor	Marka	Paglalarawan
Kasanayan sa Pagsusuri	3.45	Mataas
Kakayahang Mangatwiran	3.45	Mataas
Kasanayan sa Paglutas ng Suliranin	3.32	Katamtaman
Kakayahang Magtasa	3.37	Katamtaman
Kabuuang Marka	3.41	Mataas

Talababa: Mas Mataas = Palaging Nakikita; Mataas = Madalas Nakikita; Katamtaman = Paminsan-minsang Nakikita; Mababa = Bihirang Nakikita; at Mas Mababa = Hindi Nakikita.

Ang pagsusuri sa bawat indikaytor ay nagpapakita na ang kasanayan sa pagsusuri at kakayahang mangatwiran ay may parehong mean na 3.45, na parehong nasa mataas na antas. Samantala, ang kasanayan sa paglutas ng suliranin ay nasa katamtamang antas na may mean na 3.32. Gayundin, ang kakayahang magtasa ay nasa katamtamang antas na may mean na 3.37, na nagpapakita na ang mga mag-aaral ay may pangunahing kakayahan sa pagsusuri ng impormasyon, ngunit maaaring mapalakas pa ang kanilang kasanayan sa pagtatasa ng kredibilidad at kahalagahan ng mga impormasyon. Ayon kay Din (2020), ang patuloy na pagsasanay sa mga mag-aaral sa pagsusuri, pangangatwiran, paglutas ng problema, at pagtatasa ay mahalaga upang higit pang mapalakas ang kanilang kakayahan sa kritikal na pag-iisip.

3.3. *Pagtamo ng Kaalaman ng mga Mag-aaral*—Sa Talahanayan 3, ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang antas ng pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral batay sa kanilang pag-unawa sa konsepto ay nasa katamta-

mang antas, na may kabuuang mean na 3.33. Ipinapakita nito na bagama't ang mga mag-aaral ay may sapat na pag-unawa sa mga pangunahing konsepto na itinuturo sa kanila, may ilang aspeto ng kanilang pagkatuto na maaaring higit pang mapalakas. Ayon kay Prediger (2022), ang pag-unawa sa konsepto ay isang mahalagang bahagi ng kaalaman, na nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na makuha ang esensya ng mga ideya at magamit ang mga ito sa iba't ibang sitwasyon. Ang katamtamang mean ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay mayroong pangunahing antas ng pag-unawa ngunit kakailanganin ng karagdagang suporta sa pagpapalalim ng kanilang kaalaman. Pagtamo ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Distrito ng B.E. Dujali ng Davao del Norte Naipakitang mataas ang markang nakuha bilang kabuuang resulta na inila had sa talahanayan 3. Pundasyong konsepto ay mapanatiling malinaw ang pagpapaliwanag at interaktibong naihahatid ang kasanayang matuto sa aralin.

Talahanayan 3. Pagtamo ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Distrito ng B.E. Dujali ng Davao del Norte

Mga Indikaytor	Marka	Paglalarawan
Pag-unawa sa Konsepto	3.33	Katamtaman
Pagpapanatili ng Kaalaman	3.52	Mataas
Paglalatap ng Kasanayan	3.50	Mataas
Kabuuang Marka	3.45	Mataas

Talababa: Mas Mataas = Palaging Nakikita; Mataas = Madalas Nakikita; Katamtaman = Paminsan-minsan Nakikita; Mababa = Bihirang Nakikita; at Mas Mababa = Hindi Nakikita.

Ang pagsusuri sa bawat indikaytor ay nagpapakita na ang pagpapanatili ng kaalaman ay may pinakamataas na mean na 3.52, na nagpapakita na ang mga mag-aaral ay may kakayahang maalala ang kanilang mga natutunan sa mahabang panahon. Sinusundan ito ng paglalatap ng kasanayan na may mean na 3.50. Samantala, ang pag-unawa sa konsepto ay nasa katamtamang antas na may mean na 3.33, na nag-

papahiwatig na bagama't nauunawaan ng mga mag-aaral ang mga pangunahing konsepto, may ilang aspeto na maaaring higit pang mapalakas. Ayon kay Montrul (2019), ang pagpapalalim ng pag-unawa sa konsepto ay isang mahalagang bahagi ng epektibong pagkatuto. Upang higit pang mapabuti ang kaalaman ng mga mag-aaral, maaaring pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng kanilang pundasyong kaalaman

sa konsepto sa pamamagitan ng malinaw na pagpapaliwanag, mga interaktibong gawain, at patuloy na pagsasanay sa kritikal na pag-iisip.

3.4. *Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Kalidad ng Pagtuturo ng mga Mag-aaral sa Distrito ng B.E. Dujali ng Davao del Norte* — Inilahad sa Talahanayan 4 ang makabuluhang

ugnayan sa pagitan ng kalidad ng pagtuturo at pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral sa B.E. Dujali District, Davao del Norte. Ang Bivariate Correlation Analysis gamit ang Pearson Product Moment Correlation ay ginamit upang matukoy ang ugnayan sa pagitan ng mga nabanggit na baryabol.

Talahanayan 4. Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Kalidad ng Pagtuturo at Pagtamo ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Distrito ng B.E. Dujali ng Davao del Norte

Pagitan ng Kalidad	r-value	p-value	Desisyon
Mabisang Pagtuturo	0.645*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H0
Kaalaman sa Paksa	0.771*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H0
Pamamahala ng Klase	0.585*	0.004	Hindi Pagtanggap sa H0
Pakikipag-ugnayan sa Mag-aaral	0.636*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H0
Pangkalahatang Mean ng Pagitan ng Kalidad	0.458*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H0

*Makabuluhang Ugnayan sa $p < 0.05$.

Talababa: Perpektong Ugnayan kung $r = 1.00$; Malakas na Ugnayan kung 0.70

$\leq r < 1.00$; Katamtamang Ugnayan kung $0.30 \leq r < 0.70$; Mahinang Ugnayan kung $0.00 < r < 0.30$; at Walang Ugnayan kung $r = 0.00$.

Ang mga resulta sa Talahanayan 15 ay nagpapakita ng isang makabuluhang positibong ugnayan sa pagitan ng kalidad ng pagtuturo at pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral sa Distrito ng B.E. Dujali ng Davao del Norte. Ang ugnayan sa pagitan ng kabisaan ng pagtuturo at pagtamo ng kaalaman ay nasa katamtamang antas na may r-value na 0.645 ($p = 0.000$), na nagpapahiwatig na habang mas mabisa ang pagtuturo ng mga guro, mas mataas din ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral. Gayundin, ang kaalaman ng guro sa paksa ay may malakas na ugnayan sa pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral, na may r-value na 0.771 ($p = 0.000$), na nagpapakita na ang mas mataas na kaalaman ng guro sa kanilang itinuturo ay nagdudu-

lot ng mas mahusay na pagkatuto sa mga mag-aaral. Ayon kina Gachino at Worku (2019), ang malalim na kaalaman ng mga guro sa kanilang paksa ay isang mahalagang salik sa mabisang pagtuturo, na nagbibigay ng mas malinaw at makabuluhang paliwanag sa mga mag-aaral. Sa karagdagan, ang pamamahala ng klase ay nagpapakita rin ng katamtamang ugnayan sa pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral, na may r-value na 0.585 ($p = 0.004$), na nangangahulugang ang epektibong pamamahala ng guro sa oras, kaayusan, at disiplina sa klase ay may mahalagang epekto sa kanilang pagkatuto. Ang pakikipag-ugnayan ng guro sa mga mag-aaral ay may katulad ding katamtamang ugnayan, na may r-value na 0.636 ($p = 0.000$), na nagpapakita

na ang positibong relasyon sa pagitan ng guro at mag-aaral ay nagtataguyod ng mas mabisang pagkatuto. Sa kabuuan, ang pangkalahatang kalidad ng pagtuturo ay may makabuluhang ugnayan sa pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral, na may r-value na 0.458 ($p=0.000$). Ayon kina Xu et al. (2020), ang kalidad ng pagtuturo ay isang mahalagang salik na nakaaapekto sa tagumpay ng mag-aaral, na nagpapakita na ang mga mabisang guro ay hindi lamang mahusay sa pagpapaliwanag ng mga konsepto kundi sa pagbuo rin ng positibong kapaligiran sa pagkatuto.

3.5. Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Kritikal na Pag-iisip at Kasanayan sa Gramatika ng mga Mag-aaral—Inilahad sa Talahanayan 5 ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kritikal na pag-iisip at pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral sa B.E. Dujali District, Davao del Norte. Ang Bivariate Correlation Analysis gamit ang Pearson Product Moment Correlation ay ginamit upang matukoy ang ugnayan sa pagitan ng mga nabanggit na baryabol. Ang mga resulta sa Talahanayan 16 ay nagpapakita ng isang makabuluhang positibong ugnayan sa pagitan ng kritikal na pag-iisip at pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral sa Distrito ng B.E. Dujali ng Davao del Norte. Ang kasanayan sa pagsusuri ay may katamtamang ugnayan sa pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral, na may r-value na 0.492 ($p=0.000$), na nagpapakita na habang mas mahusay ang mga mag-aaral sa pagsusuri ng impormasyon, mas mataas din ang antas ng kanilang kaalaman. Gayundin, ang kakayahang mangatwiran ay

nagpapakita ng isang katamtamang ugnayan sa kaalaman, na may r-value na 0.554 ($p=0.000$), na nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral na may kakayahang bumuo ng lohikal na konklusyon ay mas mabisang natututo. Ayon kina Esmaeil Nejad et al. (2022), ang kritikal na pag-iisip ay isang mahalagang sangkap ng epektibong pagkatuto, dahil nagbibigay-daan ito sa mga mag-aaral na magsuri, mag-isip nang malalim, at magtanong ng mga makabuluhang tanong. Sa karagdagan, ang kasanayan sa paglutas ng suliranin ay may katamtamang ugnayan sa pagtamo ng kaalaman, na may r-value na 0.437 ($p=0.004$), na nagpapakita na ang kakayahang mag-isip ng mga solusyon ay may mahalagang epekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang kakayahang magtasa ay mayroon ding katamtamang ugnayan sa kaalaman, na may r-value na 0.436 ($p=0.000$), na nagpapakita na ang mga mag-aaral na may kakayahang suriin ang kredibilidad ng impormasyon ay mas mahusay sa pag-unawa ng mga konsepto. Sa kabuuan, ang pangkalahatang kritikal na pag-iisip ay may malakas na ugnayan sa pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral, na may r-value na 0.733 ($p=0.000$). Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral na mahusay sa paggamit ng kritikal na pag-iisip ay may mas mataas na antas ng kaalaman. Ayon kay Karapetian (2020), ang kritikal na pag-iisip ay isang mahalagang kasanayan sa edukasyon na nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na magsuri, mangatwiran, magtasa, at maglutas ng mga suliranin, na nagbibigay ng mas malalim at makabuluhang pagkatuto.

4. Konklusyon at Rekomendasyon

Inilahad sa kabanatang ito ang konklusyon at mga rekomendasyon ng pag-aaral. Ang mga konklusyon ay nakuha mula sa pagsusuri ng mga datos na nakalap mula sa pag-aaral. Tinalakay dito ang mga natuklasang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kalidad ng pagtuturo at kritikal na pag-iisip. Gamit ang mga talatanungan, ipinaliwanag ang mga natuklasan na masusing sinuri na magagamit ng mga mag-aaral sa pagtasa at paglutas ng mga suliranin.

Talahanayan 5. Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Kritikal na Pag-iisip at Pagtamo ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Distrito ng B.E. Dujali, Davao del Norte

Kritikal na Pag-iisip	r-value	p-value	Desisyon
Kasanayan sa Pagsusuri	0.492*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H0
Kakayahang Mangatwiran	0.554*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H0
Kasanayan sa Paglutas ng Suliranin	0.437*	0.004	Hindi Pagtanggap sa H0
Kakayahang Magtasa	0.436*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H0
Pangkalahatang Mean ng Kritikal na Pag-iisip	0.733*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H0

*Makabuluhang Ugnayan sa $p < 0.05$.

Talababa: Perpektong Ugnayan kung $r = 1.00$; Malakas na Ugnayan kung 0.70

$\leq r < 1.00$; Katamtamang Ugnayan kung $0.30 \leq r < 0.70$; Mahinang Ugnayan kung $0.00 < r < 0.30$; at Walang Ugnayan kung $r = 0.00$.

4.1. *Mga Natuklasan*—Isinagawa ang kasalukuyang pag-aaral upang tuklasin ang makabuluhang impluwensya ng kalidad ng pagtuturo at kritikal na pag-iisip tungo sa pagtamo ng kaalaman sa Distrito ng B.E. Dujali, Davao del Norte. Ang mga napiling kalahok sa kasalukuyang pag-aaral ay ang dalawang daan at apat (204) na mag-aaral sa Ika-12 Baitang mula sa Distrito ng B.E. Dujali ng Davao del Norte. Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay mga inangkop na mga talatanungan na nahahati sa tatlong bahagi. Ang mga talatanungan ay dumaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto upang masigurado ang validity at reliability nito. Ang kabuuang kalidad ng pagtuturo sa Distrito ng B.E. Dujali, Davao del Norte ay nasa mataas na antas. Ang mabisang pagtuturo at pamamahala ng klase ay nasa mataas na antas, samantalang ang kaalaman sa paksa at pakikipag-ugnayan sa mag-aaral ay nasa katamtamang antas. Ipinapakita nito na ang mga guro ay mahusay sa pagpapaliwanag ng mga konsepto at pamamahala ng klase gayundin sa pagpapalalim ng kaalaman sa paksa at pagpapabuti ng pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral. Ang resulta ng pag-aaral ay nagpapakita na ang kabuuang antas ng kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa Distrito ng B.E. Dujali ng Davao del Norte ay nasa mataas na antas. Ang kasanayan sa pagsusuri at kakayahang mangatwiran ay may mataas na antas, habang ang kasanayan sa paglutas ng suliranin at kakayahang magtasa ay nasa katamtamang antas. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay mahusay sa pagsusuri ng impormasyon at pangangatwiran, ngunit kailangang pagbutihin nila ang kakayahan sa paglutas ng problema at pagtatasa. Ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang kabuuang antas ng pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral sa Distrito ng B.E. Dujali ng Davao del Norte ay nasa mataas na antas. Ang pagpapanatili ng kaalaman at paglalapat ng kasanayan ay nasa mataas na antas, habang ang pag-unawa sa konsepto ay nasa katamtamang antas. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay mahusay sa pagpapahalaga at paglalapat ng kanilang natutunan, ngunit may pangangailangan para sa pagpapalalim ng kanilang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto. Ang mga natuklasan ay nagpapakita ng makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kalidad ng pagtuturo at pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral. Ang lahat ng mga indikasyon ng kalidad ng pagtuturo ay may makabuluhang ugnayan sa pagtamo ng kaalaman, partikular na ang kaalaman ng guro sa paksa at mabisang pagtuturo. Ipinapakita nito na habang mas mataas ang kalidad ng pagtuturo, mas tumataas din ang antas ng kaalaman ng mga mag-

aaral. Ang mga natuklasan ay nagpapakita ng makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kritikal na pag-iisip at pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral. Ang pangkalahatang kritikal na pag-iisip ay may malakas na ugnayan sa kaalaman ng mga mag-aaral, partikular na ang kakayahang mangatwiran at kasanayan sa pagsusuri. Ipina-pakita nito na habang mas mahusay ang mga mag-aaral sa kritikal na pag-iisip, mas mataas ang kanilang antas ng kaalaman. Ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang kalidad ng pagtuturo at kritikal na pag-iisip ay may makabuluhang impluwensya sa pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral. Ang kritikal na pag-iisip ay may mas mataas na epekto sa kaalaman ng mga mag-aaral kumpara sa kalidad ng pagtuturo. Ipina-pakita nito na ang kombinasyon ng mabisang pagtuturo at malakas na kritikal na pag-iisip ay mahalaga sa pagpapataas ng antas ng kaalaman ng mga mag-aaral.

4.2. *Mga Konklusyon*—Batay sa mga datos na isiniwalat sa ginawang pananaliksik, nabuo ang mga sumusunod na konklusyon: Ang kalidad ng pagtuturo sa Distrito ng B.E. Dujali ng Davao del Norte ay nasa mataas na antas, na nagpapahiwatig na ang mga guro ay mabisang nakapaghahatid ng kaalaman sa kanilang mga mag-aaral. Gayunpaman, ang kaalaman sa paksa at pakikipag-ugnayan sa mag-aaral ay nasa katamtamang antas, na nagpapakita ng pangangailangan para sa mas malalim na kaalaman ng mga guro at mas makabuluhang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga mag-aaral. Iminumungkahi na ang mga guro ay patuloy na magbigay ng malinaw na paliwanag ng mga konsepto at magpatibay ng positibong relasyon sa kanilang mga mag-aaral upang mapalakas ang kalidad ng kanilang pagtuturo. Sa isang banda, ang kabuuang antas ng kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral ay nasa mataas na antas, na nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay may sapat na kasanayan sa pagsusuri at pangangatwiran. Gayunpaman, ang kanilang kasanayan sa paglutas ng suliranin at pagtatasa ay nasa katamta-

mang antas, na nagpapakita ng pangangailangan para sa karagdagang pagsasanay sa mga aspetong ito. Iminumungkahi na ang mga guro ay magbigay ng mga aktibidad na magpapalakas sa kasanayan sa paglutas ng problema at pagtatasa upang mas mapalalim ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Sa kabilang banda, ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang kabuuang antas ng pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral ay nasa mataas na antas, na nagpapakita na sila ay may kakayahang mapanatili at mailapat ang kanilang mga natutunan. Gayunpaman, ang kanilang pag-unawa sa konsepto ay nasa katamtamang antas, na nagpapakita ng pangangailangan para sa pagpapalalim ng kanilang kaalaman sa mga pangunahing ideya. Iminumungkahi na ang mga guro ay magpatupad ng malinaw at konkretong pagpapaliwanag ng mga konsepto, pati na rin ang mga aktibidad na nagpapakita ng ugnayan ng mga ideya upang mapalakas ang pag-unawa ng mga mag-aaral. Samantala, ang mga natuklasan sa pag-aaral ay nagpapakita ng makabuluhang positibong ugnayan sa pagitan ng kalidad ng pagtuturo at pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral. Ang kabisaan ng pagtuturo at kaalaman ng guro sa paksa ay may pinakamalakas na ugnayan, na nagpapakita na ang mga guro na may sapat na kaalaman at mahusay sa pagpapaliwanag ay may mas malaking epekto sa kaalaman ng mga mag-aaral. Iminumungkahi na ang mga guro ay patuloy na magpahusay ng kanilang kaalaman sa paksa at magpatibay ng kanilang mga estratehiya sa pagtuturo upang mapalakas ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Dagdag pa, ang mga natuklasan ay nagpapakita ng makabuluhang positibong ugnayan sa pagitan ng kritikal na pag-iisip at pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral. Ang kakayahang mangatwiran at kasanayan sa pagsusuri ay may pinakamalakas na ugnayan, na nagpapakita na ang mga mag-aaral na mahusay sa pagsusuri at pangangatwiran ay may mas mataas na antas ng kaalaman. Iminumungkahi na ang mga guro

ay magbigay ng mga aktibidad na nagpapalakas ng kritikal na pag-iisip upang matulungan ang mga mag-aaral na mas maging mapanuri at malikhain sa kanilang pagkatuto. Panghuli, ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang kalidad ng pagtuturo at kritikal na pag-iisip ay may makabuluhang impluwensya sa pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral. Ang kritikal na pag-iisip ay may mas malaking epekto kumpara sa kalidad ng pagtuturo, na nagpapakita na ang mga mag-aaral na mahusay sa kritikal na pag-iisip ay may mas mataas na antas ng kaalaman. Ang mga natuklasan ay sumusuporta sa Teorya ng Konstruktibismo ni Piaget (1950) na nagbibigay-diin sa aktibong pagkatuto ng mag-aaral; Teorya ng Sosyokultural ni Vygotsky (1978) na nagpapakita ng kahalagahan ng pakikipag-ugnayan ng guro at mag-aaral; at Teorya ng Pagkatuto ng Mag-aaral (Centric learning theory) ni Rogers (1951) na nagbibigay-halaga sa personal na pagkatuto at kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral.

4.3. *Mga Rekomendasyon*—Una, iminumungkahi na ang mga guro sa Distrito ng B.E. Dujali ng Davao del Norte ay higit pang palakasin ang kanilang kaalaman sa paksa at pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral, na siyang may pinakamababang mean sa kalidad ng pagtuturo. Maaaring magpatupad ng mga pagsasanay at seminar upang mapalawak ang kaalaman ng mga guro sa kanilang asignatura at mapabuti ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral. Bukod dito, maaaring gamitin ng mga guro ang mga makabagong pamamaraan sa pagtuturo na naglalayong hikayatin ang aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral. Pangalawa, iminumungkahi na ang mga mag-aaral ay higit pang palalakasin ang kasanayan sa pag-aaral na magagamit sa mga suliraning kakaharapin sa hinaharap. Kailangang taglayin ng mga mag-aaral ang sapat na kaalaman sa paglutas ng suliranin at pagtatasa, na siyang may pinakamababang mean sa kritikal na pag-iisip. Maaaring magpatupad ng mga aktibidad na magpa-

palakas ng analytical skills, tulad ng case studies, problem-solving tasks, at peer evaluation exercises. Bukod dito, maaaring gamitin ang mga collaborative problem-solving activities upang mas mapalawak ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsusuri at pagpapasya. Pangatlo, iminumungkahi na ang mga punong guro ay magbigay ng mas malinaw at kongkretong pagpapaliwanag ng mga pangunahing konsepto sa mga guro, na siyang may pinakamababang mean sa pagtamo ng kaalaman na makikita sa mga mag-aaral. Maaaring magpatupad ng mga visual aids, interactive discussions, at concept mapping techniques trainings upang mas madali para sa mga guro na maihatid sa mga mag-aaral ang kinakailangang maunawaang mga konsepto. Bukod dito, maaaring isagawa ang peer teaching o group discussions sa mga mag-aaral na gagabayan ng mga guro upang ang mga mag-aaral ay magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga aralin. Pang-apat, iminumungkahi na maihatid ang pag-aaral sa mga mag-aaral sa hinaharap na panahon. Upang patuloy na mapagpahusay ang kanilang kaalaman sa paksa at epektibong pamamaraan sa pagkatuto. Maaaring magbigay ng mga regular na pagsasanay at professional development para sa mga guro na naglalayong palakasin ang kaalaman ng mga guro sa kanilang asignatura nang maihatid nila sa mga mag-aaral ang natutunan sa pagsasanay. Bukod dito, maaaring magpatupad ng peer observation at coaching upang ang mga guro ay magkaroon ng pagkakataon na makapulot ng epektibong estratehiya sa pagtuturo mula sa kanilang mga kasamahan na magagamit nila sa mga kabataang mag-aaral sa hinaharap. Panghuli, iminumungkahi sa sarili bilang isang guro ay patuloy na magbigay ng mga makabuluhang aktibidad na nagpapalakas sa kritikal na pag-iisip at epektibong pagtuturo, na may makabuluhang impluwensya sa pagtamo ng kaalaman ng mga mag-aaral. Maaaring magpatupad ng mga seminar na may kinalaman sa collaborative learning activities, debates,

at problem-solving tasks upang mapalakas ang gamitin ng guro ang learner-centered teaching kakayahan ng mga mag-aaral sa kritikal na pag- approaches na naglalagay sa mga mag-aaral sa iisip at bilang isang gurong nakapagsanay at sentro ng proseso ng pagkatuto, na naaayon sa natasa nang mahusay. Bukod dito, maaaring mga teorya nina Piaget, Vygotsky, at Rogers.

5. References

- Abdullah, N. A. (2020). Comparative study of classroom management strategies employed by public and private school english language teachers. *Journal of Education and Educational Development*, 7(1), 71–86.
- Ahmad, S., Wasim, S., Irfan, S., Gogoi, S., Srivastava, A., & Farheen, Z. (2019). Qualitative v/s quantitative research—a summarized review. *Population*, 1(2), 2828–2832.
- Ahmed, W. M. A. (2021). Exploring efl university learners’ acquisition of advanced reading skills in the yemeni context. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 10(3), 771–781.
- Aimah, S., & Purwanto, B. (2019). Evaluating teachers’ performance: A need for effective teaching. *A Journal of Culture, English Language Teaching & Literature*, 19(1), 158–170.
- Aizawa, I., Rose, H., Thompson, G., & Curle, S. (2023). Beyond the threshold: Exploring english language proficiency, linguistic challenges, and academic language skills of japanese students in an english medium instruction programme. *Language Teaching Research*, 27(4), 837–861.
- Alasmari, N. J., & Althaqafi, A. S. A. (2021). Teachers’ practices of proactive and reactive classroom management strategies and the relationship to their self-efficacy. *Language Teaching Research*. <https://doi.org/10.1177/13621688211046351>
- Alkhannani, B. M. (2021). Before and after: English language acquisition in saudi arabia and the new possibilities in teaching and learning that the covid-19 pandemic may have brought. *Journal of Language Teaching and Research*, 12(5), 756–761.
- Almalki, M. (2019). Learning-oriented assessment, critical thinking and english language speaking skills: An exploratory study of saudi efl learners. *International Journal of English Language Education*, 7(1), 37–50.
- Arifani, Y., Khaja, F. N. M., Suryanti, S., & Wardhono, A. (2019). The influence of blended in-service teacher professional training on efl teacher creativity and teaching effectiveness. *3L: Southeast Asian Journal of English Language Studies*, 25(3).
- Babazade, Y. (2023). Critical thinking in elt: Developing analytical skills in english learners. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 3(6), 1–13. <https://ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss/article/view/531>
- Bimpong, W. K. (2019). Teaching purposefully: Considering the perspectives of foreign language learners in language skill development. *Online Submission*, 13(3), 17–36.
- Binder, T., Schmiemann, P., & Theyssen, H. (2019). Knowledge acquisition of biology and physics university students—the role of prior knowledge. *Education Sciences*, 9(4), 281.
- Borzova, E., & Shemanaeva, M. (2019). A university foreign language curriculum for pre-service non-language subject teacher education. *Education Sciences*, 9(3), 163.
- Boudadi, N. A., & Gutiérrez-Colón, M. (2020). Effect of gamification on students’ motivation and learning achievement in second language acquisition within higher education: A literature review 2011–2019. *The EuroCALL Review*, 28(1), 57–69.

- Bremner, N. (2019). What makes an effective english language teacher? the life histories of 13 mexican university students. *English Language Teaching*, 13(1), 163–179. <https://researchspace.bathspa.ac.uk/13073/>
- Chen, C. H., Hung, H. T., & Yeh, H. C. (2021). Virtual reality in problem-based learning contexts: Effects on the problem-solving performance, vocabulary acquisition and motivation of english language learners. *Journal of Computer Assisted Learning*, 37(3), 851–860.
- Churchward, P., & Willis, J. (2019). The pursuit of teacher quality: Identifying some of the multiple discourses of quality that impact the work of teacher educators. *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, 47(3), 251–264.
- Ciloglu Cakmakci, N. (2020). Exploring academic stressors related to second language acquisition and barriers of turkish-international graduate students studying education in the southeast united states [Unpublished manuscript].
- Cosgun, G., & Atay, D. (2021). Fostering critical thinking, creativity, and language skills in the efl classroom through problem-based learning. *International Journal of Curriculum and Instruction*, 13(3), 2360–2385. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1312851>
- Day, C. (2019). Policy, teacher education and the quality of teachers and teaching. *Teachers and Teaching*, 25(5), 501–506. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13540602.2019.1651100>
- Debreli, E., & Ishanova, I. (2019). Foreign language classroom management: Types of student misbehaviour and strategies adapted by the teachers in handling disruptive behaviour. *Cogent Education*, 6(1), 1648629. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2019.1648629>
- Demszky, D., Liu, J., Mancenido, Z., Cohen, J., Hill, H., Jurafsky, D., & Hashimoto, T. (2021). Measuring conversational uptake: A case study on student-teacher interactions.
- Din, M. (2020). Evaluating university students' critical thinking ability as reflected in their critical reading skill: A study at bachelor level in pakistan. *Thinking Skills and Creativity*, 35, 100627. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871187119302937>
- Divekar, R. R., Drozdal, J., Chabot, S., Zhou, Y., Su, H., Chen, Y., & Braasch, J. (2022). Foreign language acquisition via artificial intelligence and extended reality: Design and evaluation. *Computer Assisted Language Learning*, 35(9), 2332–2360. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09588221.2021.1879162>
- Doulougeri, K., Vermunt, J. D., Bombaerts, G., & Bots, M. (2022). Analyzing student-teacher interactions in challenge-based learning. In *Towards a new future in engineering education: New scenarios that european alliances of tech universities open up* (pp. 252–262). Universitat Politècnica de Catalunya.
- El Soufi, N., & See, B. H. (2019). Does explicit teaching of critical thinking improve critical thinking skills of english language learners in higher education? a critical review of causal evidence. *Studies in Educational Evaluation*, 60, 140–162.
- Elekaei, A., Tabrizi, H. H., & Chalak, A. (2019). Investigating the effects of efl learners' vocabulary gain and retention levels on their choice of memory and compensation strategies in an e-learning project. *Computer-Assisted Language Learning Electronic Journal*, 20(2), 1–18.
- Eshuis, E. H., Ter Vrugte, J., Anjewierden, A., Bollen, L., Sikken, J., & De Jong, T. (2019). Improving the quality of vocational students' collaboration and knowledge acquisition

- through instruction and joint reflection. *International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning*, 14, 53–76.
- Esmaeil Nejad, M., Izadpanah, S., Namaziandost, E., & Rahbar, B. (2022). The mediating role of critical thinking abilities in the relationship between english as a foreign language learners' writing performance and their language learning strategies. *Frontiers in Psychology*, 13, 746445.
- Esteban, C. M. R., & del Cerro, J. S. (2020). Teaching quality: The satisfaction of university students with their professors. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, 36(2), 304–312.
- Fletcher, K. A., Hicks, V. L., Johnson, R. H., Laverentz, D. M., Phillips, C. J., Pierce, L. N., & Gay, J. E. (2019). A concept analysis of conceptual learning: A guide for educators. *Journal of Nursing Education*, 58(1), 7–15.
- Flores, M. A. (2019). Unpacking teacher quality: Key issues for early career teachers. In *Attracting and keeping the best teachers: Issues and opportunities* (pp. 15–38). Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-8621-3_2
- Freeman, D., Webre, A. C., & Epperson, M. (2019). What counts as knowledge in english language teaching? In *The routledge handbook of english language teacher education* (pp. 13–24). Routledge.
- Frommelt, M., Hugener, I., & Krammer, K. (2019). Fostering teaching-related analytical skills through case-based learning with classroom videos in initial teacher education. *Journal for Educational Research Online*, 11(2), 37–60.
- Gachino, G. G., & Worku, G. B. (2019). Learning in higher education: Towards knowledge, skills and competency acquisition. *International Journal of Educational Management*, 33(7), 1746–1770.
- Hasan, M., & Karim, M. R. (2019). Scaffolding effects on writing acquisition skills in efl context. *Arab World English Journal*, 10. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3512625
- Hassan. (2024). Correlational method [Method involves examining relationships between variables without manipulating them, aiming to identify associations or predictive relationships through statistical analyses such as correlation and regression]. <https://www.perplexity.ai/search/hassan/2024>
- Hu, J., & Gao, X. (2021). Understanding subject teachers' language-related pedagogical practices in content and language integrated learning classrooms. *Language Awareness*, 30(1), 42–61.
- Karapetian, A. O. (2020). Creating esp-based language learning environment to foster critical thinking capabilities in students' papers. *European Journal of Educational Research*, 9(2), 717–728.
- Kaspul, A., Faruq, U. M., & Urip, S. (2020). Exploring efl teachers' classroom management: The case of indonesian remote secondary schools. *Journal of Language and Education*, 6(3), 22–35.
- Khan, K. A., Aigerim, D., & Zhao, X. (2020). Motivation, strategy and attitude: Sustainable challenges in chinese language acquisition in india. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 29, 1048.

- Kiczkowiak, M. (2019). Students', teachers' and recruiters' perception of teaching effectiveness and the importance of nativeness in elt. *Journal of Second Language Teaching & Research*, 7(1), 1–25.
- Kohnke, L., Zhang, R., & Zou, D. (2019). Using mobile vocabulary learning apps as aids to knowledge retention: Business vocabulary acquisition. *Journal of Asia TEFL*, 16(2), 683.
- Kohnke, L., Zou, D., & Zhang, R. (2021). Exploring discipline-specific vocabulary retention in 12 through app design: Implications for higher education students. *RELC Journal*, 52(3), 539–556.
- Kök, F. Z., & Duman, B. (2023). The effect of problem-based learning on problem-solving skills in english language teaching. *Journal of Pedagogical Research*, 7(1), 154–173.
- Kumar, T., Soozandehfar, S. M. A., Hashemifardnia, A., & Mombeini, R. (2023). Self vs. peer assessment activities in efl-speaking classes: Impacts on students' self-regulated learning, critical thinking, and problem-solving skills. *Language Testing in Asia*, 13(1), 36.
- Kupske, F. F. (2019). The impact of language attrition on language teaching: The dynamics of linguistic knowledge retention and maintenance in multilingualism. *Ilha do Desterro*, 72(3), 311–329. <https://www.scielo.br/j/ides/a/wJYq8LK5XGwLRYtn4nB88rP/?lang=en>
- Labicane, G. E. M. (2021). Foreign language anxiety experiences of filipino students across the four macro skills. *Language Literacy: Journal of Linguistics, Literature, and Language Teaching*, 5(1), 254–264.
- Lan, S., Jiang, Y., Di, H., Li, H., Zhou, J., & Li, F. (2021). Development and validation of the chinese kindergarten teacher quality scale in shanghai. *Children and Youth Services Review*, 131, 106272. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190740921003480>
- Lee, S. M. (2022). A systematic review of context-aware technology use in foreign language learning. *Computer Assisted Language Learning*, 35(3), 294–318.
- Liang, W., & Fung, D. (2021). Fostering critical thinking in english-as-a-second-language classrooms: Challenges and opportunities. *Thinking Skills and Creativity*, 39, 100769. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871187120302431>
- Loewen, S., & Sato, M. (2019). Instructed second language acquisition and english language teaching: Theory, research, and pedagogy. In *Second handbook of english language teaching* (pp. 1131–1148). Springer. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-030-02899-2_60
- Moeciniasl, H., Taylor, L., DeBraga, M., Manchanda, T., Hugon, W., & Graham, J. (2022). Assessing the critical thinking skills of english language learners in a first year psychology course. *Thinking Skills and Creativity*, 43, 101004.
- Mohajan, H. (2020). Quantitative research is widely preferred for its ability to quantify attitudes, opinions, behaviors, and other variables, enabling generalization from a larger sample population through numerical data [Online resource]. <https://www.perplexity.ai/search/mohajan/2020>
- Mohammadi, M., Abbasian, G. R., & Siyyari, M. (2022). Adaptation and validation of a critical thinking scale to measure the 3d critical thinking ability of efl readers. *Language Testing in Asia*, 12(1), 24.
- Molerov, D., Zlatkin-Troitschanskaia, O., Nagel, M. T., Brückner, S., Schmidt, S., & Shavelson, R. J. (2020). Assessing university students' critical online reasoning ability: A conceptual and assessment framework with preliminary evidence. *Frontiers in Education*, 5, 577843.

- Montrul, S. (2019). How learning context shapes heritage and second language acquisition. In *The handbook of informal language learning* (pp. 57–74). Wiley. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119472384.ch4>
- Muravev, Y. (2023). Improving second language acquisition by extensive and analytical reading in a digital environment. *Journal of College Reading and Learning*, 53(1), 3–19. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10790195.2022.2084798>
- Nejmaoui, N. (2019). Improving efl learners’ critical thinking skills in argumentative writing. *English Language Teaching*, 12(1), 98–109. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1200049>
- Niemelä, M. (2022). Subject matter specific curriculum integration: A quantitative study of Finnish student teachers’ integrative content knowledge. *Journal of Education for Teaching*, 48(2), 228–240. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02607476.2021.1989288>
- Nixon, R. S., Toerien, R., & Luft, J. A. (2019). Knowing more than their students: Characterizing secondary science teachers’ subject matter knowledge. *School Science and Mathematics*, 119(3), 150–160.
- Noor, e. a. (2022). Article focuses on the sampling method known as simple random sampling, which is widely used in quantitative studies involving survey instruments [Online resource]. https://www.perplexity.ai/search.noor-et-al-2022-tyxuaA7hsSOS4sUk_tJ00ra
- Ozen, H., & Yıldırım, R. (2020). Teacher perspectives on classroom management. *International Journal of Contemporary Educational Research*, 7(1), 99–113.
- Parmaxi, A., & Demetriou, A. A. (2020). Augmented reality in language learning: A state-of-the-art review of 2014–2019. *Journal of Computer Assisted Learning*, 36(6), 861–875.
- Pavlin, J., Glažar, S. A., Slapničar, M., & Devetak, I. (2019). The impact of students’ educational background, interest in learning, formal reasoning and visualisation abilities on gas context-based exercises achievements with submicro-animations. *Chemistry Education Research and Practice*, 20(3), 633–649.
- Peeters, W., Saqr, M., & Viberg, O. (2020). Applying learning analytics to map students’ self-regulated learning tactics in an academic writing course. *Proceedings of the 28th International Conference on Computers in Education*, 1(September), 245–254.
- Peng, M. Y. P., Zhang, Z., & Ho, S. S. H. (2019). A study on the relationship among knowledge acquisition sources at the teacher-and college-level, student absorptive capacity and learning outcomes: Using student prior knowledge as a moderator. *Educational Sciences: Theory and Practice*, 19(2), 22–39.
- Perkins, D. (2019). Learning to reason: The influence of instruction, prompts and scaffolding, metacognitive knowledge, and general intelligence on informal reasoning about everyday social and political issues. *Judgment and Decision Making*, 14(6), 624–643.
- Piaget, J. (1950). Emphasizing that intelligence develops through stages and involves active construction of knowledge rather than passive reception.
- Prediger, S. (2022). Enhancing language for developing conceptual understanding: A research journey connecting different research approaches. *Twelfth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME12)*.
- Prewett, S. L., Bergin, D. A., & Huang, F. L. (2019). Student and teacher perceptions on student-teacher relationship quality: A middle school perspective. *School Psychology International*, 40(1), 66–87.

- Qaddumi, H. A. (2021). A study on the impact of using edmodo on students' achievement in english language skills and retention. *Education and Information Technologies*, 26(5), 5591–5611.
- Rashtchi, M., & Khoshnevisan, B. (2020). Lessons from critical thinking: How to promote thinking skills in efl writing classes. *European Journal of Foreign Language Teaching*, 5(1).
- Rogers, C. (1951). Emphasizing the importance of creating a supportive, non-directive therapeutic environment where clients lead their own healing process.
- Rokita-Jaśkow, J., & Ellis, M. (2019). *Early instructed second language acquisition: Pathways to competence* (Vol. 2). Multilingual Matters.
- Sadeghi, K., Richards, J. C., & Ghaderi, F. (2020). Perceived versus measured teaching effectiveness: Does teacher proficiency matter? *RELC Journal*, 51(2), 280–293. <https://doi.org/10.1177/0033688219845933>
- Sadullaeva, S., Arustamyan, Y., & Sadullaeva, N. (2019). Shifting the assessment paradigm from knowledge to skills: Implementation of new appraisal procedures in efl classes in uzbekistan. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 9(1), 4943–4952.
- Sari, D. M. M., & Prasetyo, Y. (2021). Project-based-learning on critical reading course to enhance critical thinking skills. *Studies in English Language and Education*, 8(2), 442–456.
- Sato, M., & McDonough, K. (2020). Predicting l2 learners' noticing of l2 errors: Proficiency, language analytical ability, and interaction mindset. *System*, 93, 102301. <https://doi.org/10.1016/j.system.2020.102301>
- Saysi, J., & Batuctoc, L. V. (2023). Pedagogical struggles and gaps in language literacy enhancement: The case of indigenous peoples' education teachers in the philippines. *International Journal of Curriculum and Instruction*, 15(1), 142–165.
- Shadiev, R., & Wang, X. (2022). A review of research on technology-supported language learning and 21st century skills. *Frontiers in Psychology*, 13, 897689. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.897689>
- Sitepu, T. (2019). Cooperative model in language reasoning: Indonesian language teaching materials in teacher training and education faculty of muhammadiyah sumatera utara university. *Britain International of Linguistics Arts and Education (BIO LAE) Journal*, 1(2), 51–59.
- Snoek, M. (2021). Educating quality teachers: How teacher quality is understood in the netherlands and its implications for teacher education. *European Journal of Teacher Education*, 44(3), 309–327. <https://doi.org/10.1080/02619768.2021.1931111>
- Somers, R., Cunningham-Nelson, S., & Boles, W. (2021). Applying natural language processing to automatically assess student conceptual understanding from textual responses. *Australasian Journal of Educational Technology*, 37(5), 98–115.
- Swanson, H. L., Kong, J., Petcu, S. D., & Asencio Pimentel, M. F. (2020). Can difficulties in language acquisition and specific learning disabilities be separated among english learners? *Exceptional Children*, 86(3), 293–309.
- Sybing, R. (2019). Making connections: Student-teacher rapport in higher education classrooms. *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*, 19(5).

- Tai, K. W. (2023). Documenting students' conceptual understanding of second language vocabulary knowledge: A translanguaging analysis of classroom interactions in a primary english as a second language classroom for linguistically and culturally diverse students. *Applied Linguistics Review*.
- Taylor, E. W. (2019). Student–teacher relationships: The elephant in the classroom. In *Connecting adult learning and knowledge management: Strategies for learning and change in higher education and organizations* (pp. 69–83). Wiley.
- Thomas, L., Tuytens, M., Moolenaar, N., Devos, G., Kelchtermans, G., & Vanderlinde, R. (2019). Teachers' first year in the profession: The power of high-quality support. *Teachers and Teaching*, 25(2), 160–188.
- Voss, T., Zachrich, L., Fauth, B., & Wittwer, J. (2022). The same yet different? teaching quality differs across a teacher's classes, but teachers with higher knowledge make teaching quality more similar. *Learning and Instruction*, 80, 101614. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2022.101614>
- Vygotsky, L. (1978). Emphasizes that cognitive development in children is fundamentally shaped by social interaction and cultural context.
- Wang, H. C. (2019). Fostering learner creativity in the english l2 classroom: Application of the creative problem-solving model. *Thinking Skills and Creativity*, 31, 58–69.
- Wargadinata, W., Maimunah, I., Febriani, S. R., & Pimada, L. H. (2020). Mediated arabic language learning for arabic students of higher education in covid-19 situation. *Izdihar: Journal of Arabic Language Teaching, Linguistics, and Literature*, 3(1), 1–18.
- Wessel, L. (2020). Vocabulary in learning processes towards conceptual understanding of equivalent fractions—specifying students' language demands on the basis of lexical trace analyses. *Mathematics Education Research Journal*, 32(4), 653–681.
- Wu, Y. P., Abd Halim, H., & Nordin, N. R. M. (2021). A systematic review of studies on l2 collocational knowledge among non-native english learners. *Central Asia and the Caucasus*, 22(5), 755–772.
- Xu, C., Lafay, A., Douglas, H., Di Lonardo Burr, S., LeFevre, J. A., Osana, H. P., & Maloney, E. A. (2022). The role of mathematical language skills in arithmetic fluency and word-problem solving for first-and second-language learners. *Journal of Educational Psychology*, 114(3), 513.
- Xu, Y., Peng, M. Y. P., Shi, Y., Wong, S. H., Chong, W. L., & Lee, C. C. (2020). A conceptual framework toward understanding of knowledge acquisition sources and student well-being. *Frontiers in Psychology*, 11, 1852.